

YOSHI 60+ AYOLLARNING MODA VA KIYIMGA MUNOSABATINING TAHLILI

M.A.Ubaydullayeva¹, X.B.Xamrayeva², S.A.G'ulomjonova³, M.A.Abdukarimova⁴

^{1,2,3} Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI Libos dizayni kafedrası magistrantlari,

⁴ Texnika fanlari doktori, dotsent, Libos dizayni kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391309>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kiyim-kechak va moda borasida respublikadagi 60 yoshdan yuqori ayollar fikrini o'rganish maqsadida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari tahlil qilindi. Bu tadqiqot ushbu yosh guruhidagi ayollarning modaga va kiyim tanlashga bo'lgan munosabati hamda afzal ko'rgan uslublari haqida muhim ma'lumotlar taqdim etadi. So'rovnoma natijalari kelgusida 60dan yuqori yoshdagi ayollar uchun liboslar yaratishda asos bo'ladi.

Kalit so'zlar: respondent, universal kiyim, geometrik shakl, brend, proporsiya, vizual illuziya, kontrastli kombinatsiya, notipoviy qomat, katta yoshli ayollar.

Аннотация. В настоящей статье представлены результаты социологического исследования, проведённого среди женщин в возрасте 60 лет и старше, проживающих на территории республики, с целью изучения их отношения к моде и выбору одежды. Анализ полученных данных позволяет выявить характерные предпочтения стиля и модные ориентиры данной возрастной категории. Результаты опроса могут стать теоретической и практической основой при разработке моделей одежды, ориентированных на женщин старшего возраста.

Ключевые слова: респондент, универсальная одежда, геометрическая форма, бренд, пропорция, зрительная иллюзия, контрастное сочетание, нетипичная фигура, взрослые женщины.

Annotation. This article presents the findings of a sociological study conducted among women aged 60 and above in the republic, aimed at examining their attitudes towards fashion and clothing preferences. The analysis of the collected data reveals the stylistic inclinations and fashion-related values characteristic of this age group. These insights may serve as both a theoretical and practical foundation for the development of clothing designs tailored to older women.

Keywords: respondent, universal clothing, geometric shape, brand, proportion, visual illusion, contrasting combination, atypical figure, adult women.

Jahon moda namoyishlari asosan yosh ayollarga yo'naltirilgan bo'lib, yoshi 60dan oshgan ayollar uchun kiyimlar namoyishi deyarli kuzatilmaydi. Shu sababli, yoshi katta ayollar uchun trenddagi kiyimlar shakli va badiiy yechimlari haqidagi malumotlar yetarli emas. Ular ham kiyinish madaniyatiga, zamonaviy uslublarga va qulaylikka e'tibor qaratadilar. Bu yosh guruhidagi ayollarning kiyim tanlashdagi xohish-istaklari, modaga munosabati va xarid qilish odatlari tadqiq qilinishi zarur bo'lgan dolzarb mavzulardan biridir. Ma'lumki, bu guruhdagi ayollar tana tuzilishida gormonal o'zgarish, mushak va suyak to'qimalarining kamayishi, yog' qatlamlarining taqsimlanishi o'zgarishi, hayot tarzi va genetika omillari natijasida standartdagi kiyimlarni tanlashda bir qator qiyinchiliklarga uchrash holatlari kuzatiladi.

“Bugungi kunda moda sanoati hozirda turli tana tuzilishidagi qomatlar uchun mo'ljallangan liboslar dizayniga katta e'tibor qaratmoqda. Ko'plab tadqiqotlar va ijodiy ishlarda an'anaviy 90-60-90 standartidan uzoqlashish tendensiyasi kuzatilmoqda.”¹ “Har qanday iste'molchi tana tuzilishiga qaramay zamonaviy bo'lishni istaydi. Qaysi tana tuzilishi ko'paygani sari me'yoriy o'lchamlar ham shunga qarab belgilanadi.”², -- deb tadqiqotchilar o'z ishlarida notipaviy qomatga ega ayollar ehtiyojlarini o'rganganlar.

Bugungi kunda katta yoshdagi ayollar uchun maxsus kolleksiyalar ishlab chiqadigan brendlardan: Chico's, Eillen Fisher, Talbots va J. Jill kabi brendlar qulaylik, uslub va sifatni birlashtirgan holda katta yoshdagi ayollar ehtiyojlarini qamrab olsa-da, iste'molchilar xarid qilish jarayonida bir qancha muammolarga duch keladilar [3-6]. Shu sababli, 60 yoshdan yuqori ayollarning moda va kiyim-kechak borasidagi fikrlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega bo'lib, buni aniqlash maqsadida keng qamrovli 16ta savollarni o'z ichiga olgan so'rovnoma shakllantirildi. Ushbu tadqiqotda katta yoshli ayollarning moda va kiyim tanlashga bo'lgan yondashuvini, rang, mato, bezak borasidagi afzalliklari tahlil qilindi.

Mazkur so'rovnoma ijtimoiy so'rovnomalar sinfiga mansub bo'lib, tahliliy anketa turi (*ma'lum bir mavzuda tor soha bo'yicha chuqur izlanish va tahliliy mulohazalarni taqozo qiluvchi*)ga kiruvchi tadqiqot hisoblanadi. So'rovnoma shaxsiy ma'lumotlarni tahlil qilish orqali kiyim-kechak, mato va moda sohasida 60 va undan yuqori yoshdagi ayol rezidentlar orasida o'tkazildi. So'rovnoma bozor tadqiqotlari, moda an'analari, ishtirokchi (*so'rovnoma respondent*) larning istaklari, maxsulot sifati va narx imkoniyatlarini o'rgandi. Shuningdek, so'rovnoma ishtirokchilarning jinsidan tashqari yoshi, ijtimoiy mavqei (*uy bekasi, fuqarolik xizmatchisi va hokazo*), tana tuzilishi kabi tashqi omillar bilan bir qatorda ularning dunyoqarashi (*ya'ni zamonaviylik, an'analarga sodiqlik, mo'tadil moda ishqibozlari*), bozor talabi kabi omillarni ham inobatga olgan. Tadqiqot doirasida respondentlarning mavjud kiyimga munosabati, kundalik va alohida marosimlar uchun maxsus liboslarga ehtiyoji, aksessuar va bezaklarda foydalanishi, hattoki matoning turi va rangiga doir kichik detallarga ham ahamiyat berilgan. So'rovnoma ma'lumotlari mazkur tadqiqot mualliflari tomonidan keng jamoatchilik o'rtasida elektron shaklda qatnashish istagini bildirgan respondentlar ishtirokida shakllantirilgan.

2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekiston umumiy aholisining 9,4 foizi 60 yoshdan yuqori fuqarolarni tashkil etadi, undan qariyb 5 foizi esa ayollardir.[7] 100 nafarga yaqin 60 yoshdan oshgan ayollar orasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, ularning aksariyati 60-65 yosh oralig'ida va umumiy respondentlarning katta qismi (42,7%) davlat xizmatida ishlashda davom etmoqda, xususiyl sektorida ishlaydiganlar esa eng kam ko'rsatkichda (19,1%). 38,2 foiz ishtirokchi uy bekasi ekanligini bildirgan.

Tana tuzilish turlari farqli shakllanishiga hayot tarzi sabab bo'lganligini to'g'ri to'rtburchak va dumaloq(olma) shakllari katta foizlarni egallaganligidan yaqqol ko'rishimiz mumkin (1-rasm).

¹ Коробцева Н.А., Борзунов Г.И., Кочеткова М.Ю. Методика пропорционирования и разработки формы одежды для женщин с большими бедрами // ж. Дизайн и технологии, 2021. н: 83-84 (125-126), стр. 51-59.

² Овсепян Г.С., Коробцева Н.А., Сапаров А.Е. Анализ модных форм и разработка образно-знаковой системы “костюм” в дизайне на полную фигуру. // ж. Дизайн и технологии, 2010. н: 17 (59), стр. 29.

1 rasm. Qomat shakllarining foiz ko'rsatkichlari bo'yicha taqsimoti.

60 yoshdan yuqori ayollar ortasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, ma'lum shakldagi qomatga ega respondentlar soni qancha ekanligini aniqlandi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, ayollar qomatlari bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich – 34.5%, to'g'ri to'rtburchak shaklli notipoviy ekanligi ko'rinadi. Eng kam uchraydigan qumsoat shakldagi qomat turi ekanligi aniqlandi. Tahlil natijalariga ko'ra, katta yoshli ayollarda yillar o'tgani sari bel qismning yo'g'onlashib borishi ma'lum bo'ldi.

Qomatdagi kamchiliklarni yashirish va standart qomatga vizual yaqinroq ko'rsatish uchun libos loyihalashda konstruktiv-kompozitsion elementlar (siluet, qirqimlar, dekorativ choklar va ularning zamonaviy modaga mosligi)dan unumli foydalanish maqsadga muvofiq.

Moda borasida esa 54,7% respondent modadagi yangiliklarni kuzatib boradi va ularni kiyinishiga tadbir qilishga harakat qiladi. 31,4% ayollar esa modaga qiziqish bildirsa-da, uni kundalik hayotida qo'llashga harakat qilmasligini ta'kidlagan. Qolgan 14 foizi esa modani umuman kuzatmasligi va ularning shaxsiy uslubi uchun ahamiyatsiz ekanligini bildirgan. Bozorda taklif etilayotgan kiyimlardan qoniqish hosil etilmayotgani, ya'ni, didiga mos kiyimning o'lchami to'g'ri kelmasligi, yoki tikuvchiga murojaat qilish holatlari yoki didiga mos, o'lchami ham tog'ri keladigan kiyimning narxi muqobil emasligi aniqlandi. Albatta bu ayollar orasida hech qanday muammoga duch kelmaydiganlari ham bor.

Ayollar har mavsumda kiyim sotib olish borasida turli odatlarga ega. Ularning yarmi bir mavsum uchun 3-4 kiyim sotib olganligini ta'kidlagan bo'lsa, 37 foizi 1-2 ta olsa, 13 foizi esa 5-6tadan, hatto undan ko'proq ham sotib olishlari mumkinligi aniqlandi. Bitta kiyim uchun aksariyat ayollar 300-500ming so'm sarflashlari aniqlandi. Respondentlarning 82,7 foizi turli vaziyatlar uchun universal kiyimlar kerakligini ma'lum qilgan bo'lsa, 17,3 foiz esa har bir holat uchun alohida kiyim tanlash tarafdori.

So'rovnoma ishtirokchilariga turli rang gammalari(to'q, neytral,yorqin) taqdim etildi. Ular tomonidan neytral ranglarga ustunlik berildi(2-rasm).

2-rasm. Respondentarning rang borasidagi tanlovi

Ayollar orasida kiyimdagi bezaklarga nisbatan munosabatni aniqlash maqsadida munchoqli bezak, printli bezak, kashtali bezak variantlari taqdim etildi. 42,9% ayollar munchoqli, bezak toshli kiyimlarni afzal ko'rishdi, ularning orasida umuman bezak xohlamaydiganlari ham bor(3-rasm).

3-rasm. Ayollarning kiyimdagi turli bezaklarga munosabati

Ushbu so’rovnoma natijalari shuni ko’rsatadiki, 60 yoshdan yuqori ayollar moda yangiliklariga e’tibor berishsa-da, kundalik hayotlarida ularni keng qo’llashga har doim ham tayyor emaslar. Shuningdek, ko’pchilik ayollar universal kiyimlarni afzal ko’rishlari, ya’ni bir nechta holatlarga mos keladigan kiyim variantlarini xohlashlari kuzatilgan.

“Dizaynda kostyum shakllantirishning asosiy tamoyillari juda muhim o’rin tutadi. Loyihalashtirilgan kostyumlar uch o’lchovli konstruktiv va texnologik tuzilmalarga ega bo’lishi kerak. Kiyim shaklining asosiy mohiyati – bu birlik va bo’linish orqali murakkab ko’p darajali struktura yaratishdir. Kostyum doimiy ravishda inson tanasi plastikasiga va harakatiga bog’liq ravishda o’zgarib turuvchi dinamik tizimdir. Shuning uchun, kostyum shakllantirish inson tanasi proporsiyalariga bog’liq holda olib boriladi.”³

“Har bir davrga xos bo’lgan kostyum yangi sifat holatiga o’tish jarayonida shakllar o’zgarishiga qaramay 3ta asosiy geometrik shaklni saqlab qoladi: to’g’ri to’rtburchak trapetsiyasimon va oval shakl”.⁴

Ushbu tadqiqot natijalari modaga qiziqadigan va ushbu yosh guruhiga mos tikuvchilik buyumlari ishlab chiqarishni rejalashtirayotgan dizaynerlar hamda brendlar uchun muhim tavsiyalar berishi mumkin.

Mazkur tadqiqotlar va tahlillar natijasiga asoslanib, 60+ ayollar uchun kiyimlar loyihalashda kompozitsiya elementlari - shakl, rang va proporsiya kombinatsiyalanib, sxema ishlab chiqildi va bu orqali muqobil estetik va uyg’un tanlov imkoniyati taqdim etildi (4-rasm).

4-rasm. Ayollar qomatida shakl, rang va ularning nisbatlari keltirilgan sxema

³ Каракова Т. В., Сабило Н. И. Принципы структурного формообразования в дизайне костюма // Известия Самарского научного центра РАН. 2009. №4-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsiy-strukturnogo-formoobrazovaniya-v-dizayne-kostyuma> (дата обращения: 19.03.2025).

⁴ Қаралсин: Овсепян Г.С. ва б. Анализ модных форм и разработка образно-знаковой системы “костюм” в дизайне на полную фигуру.

Qomatga mos siluet tanlashni vizual idrok etish maqsadida bir qomat uchun turli shakllar va ularning mutanosibligi ko'rsatilgan sxema tayyorlandi[4.a sxema]. Sxemadan ko'rinadiki, 7a, 8a, 11a lavhalaridagi kiyim shakllarida bel chizig'i ko'tarilganligi, qomatni vizual uzun va ixcham ko'rsatganligi sababli 60 dan yuqori yoshdagi ayollar orasida ko'p uchraydigan to'g'ri to'rtburchak va dumaloq shakldagi qomatlar uchun tavsiya etiladi. 5a, 12a, 14a dagi shakllar esa qomatdagi kamchiliklarni yuzaga chiqarganligi yaqqol ko'rinadi.

Rang psixologik va optik ta'sirga ega bo'lib, tana siluetini o'zgartirish, urg'u berish yoki kamchiliklarni vizual yashirishga yordam beradi. Bunga asoslanib, shakllarni mutanosibligini kontrastli kombinatsiyalar orqali ifodalaydigan sxema ishlab chiqildi[4.b sxema]. Katta yoshdagi ayollar tana tuzilishi va shaklini inobatga olib 1b, 7b, 13b lavhalaridagi shakllar tananing turli qismlariga urg'u berganligi sababli tavsiya etiladi, 6b, 9b, 10b lavhalari esa tavsiya etilmaydi.

Qomatni estetik jihatdan yanada jozibador ko'rinishiga yordamchi elementlar(chiziq, rang va geometrik shakllar) ko'rsatilgan sxemada 2c, 8c, 13c dagi shakllar har qanday tana tuzilishlariga tavsiya etiladi[4.c sxema].

Kiyim dizaynida rang va vizual illuziya qomat mutanosibligini ta'minlash, fazoviy taassurot yaratish va estetika bilan funkcionallikni uyg'unlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Vizual illuziyalar qomat shaklini optik jihatdan o'zgartirishga imkon beradi. Bu chiziqlar, naqshlar kesimlar, va materiallarning tuzilishi orqali amalga oshiriladi (5-rasm).

5-rasm. Qomatda chiziq va kesmalar yordamida vizual illuziya yaratish

Vertikal chiziqlar - qomatni uzunroq va ixchamroq ko'rsatadi, masalan chiziqli fakturalar yoki tik qirqimlar. Gorizontaal chiziqlar - qomatni kengroq ko'rsatadi. Bu uchburchak shaklli qomatda yelkali kiyimlar uchun, teskari uchburchak shaklli qomat uchun belli kiyimda foydalanilgani ma'qul. Diagonallar va assimetrik shakllar - tananing ma'lum qismlariga e'tiborni jalb qiladi va harakat dinamikasini yaratadi.

60 yoshdan yuqori ayollarning moda va kiyim tanlashga bo'lgan munosabati yosh, estetik qarashlar va qulaylik omillarining uyg'unligiga asoslanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu yosh guruhidagi ayollar kiyinish madaniyatiga e'tibor berib, zamonaviy uslublarni tanlashda ham qulaylik va moslikni afzal ko'radilar. Shu bilan birga, ular kiyim tanlashda sog'liq, ijtimoiy mavqe va shaxsiy did kabi jihatlarni ham inobatga oladilar.

Kelajakda 60 yoshdan yuqori ayollar uchun maxsus modellar yaratishda ularning ehtiyojlari va didlarini inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Moda industriyasi ushbu yosh toifasining talablariga mos keluvchi innovatsion va qulay kiyimlarni ishlab chiqishga ko'proq e'tibor qaratishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tikuv buyumlarini konstruksiyalash: oliy o'quv yurtlari uchun darslik X.K.Kamilova, H.K.Xamrayeva; O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. – 400 b.
2. Коробцева Н.А., Борзунов Г.И., Кочеткова М.Ю. Методика пропорционирования и разработки формы одежды для женщин с большими бедрами//ж. Дизайн и технологии, 2021. н: 83-84 (125-126).
3. <https://www.jcrew.com>
4. <https://www.talbots.com>
5. <https://www.eileenfisher.com>
6. <https://www.chicos.com>
7. <http://stat.uz/>
8. Овсепян Г.С., Коробцова Н.А., Сапаров А.Е. Анализ модных форм и разработка образно-знаковой системы “костюм” в дизайне на полную фигуру.//ж. Дизайн и технологии, 2010. н: 17 (59).
9. Каракова Т. В., Сабило Н. И. Принципы структурного формообразования в дизайне костюма//Известия Самарского научного центра РАН. 2009. №4-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-strukturnogo-formoobrazovaniya-v-dizayne-kostyuma> (дата обращения: 19.03.2025).